

**TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ ДЖАДИДСКИХ ШКОЛ НОВОГО МЕТОДА В
ТУРКЕСТАНЕ
THE IMPORTANCE OF JADID NEW METHOD SCHOOLS IN
TURKESTAN**

Keldiyeva Shaxnozaxon Shuxratovna

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi,

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Turkiston jadidchilik harakati va uning namayondolari hamda ta'lim islohati va yangi usuldagi maktablar haqida ma'lumotlar berilib o'tilgan, hamda jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlari va g'oyalari keng yoritib berilgan.

Аннотация. В этой статье представлена информация о Джадидистском движении Туркестана и его проявлениях, реформе образования и новых школах, а также широко освещаются педагогические взгляды и идеи джадидских просветителей.

Annotation. In this article, information about the Turkestan jadidism movement and its namayondos and educational reform and schools of the new method was given, and the pedagogical views and ideas of the Jadid Enlightenment were widely covered.

Kalit so'zlar. Jadid, Turkiston, destruktiv, globallashuv, poydevor, marifatparvar, usullar, taraqqiyot vakillari, turkiy tillar, jadidchilik harakati.

Ключевые слова. Джадид, Туркестан, деструктивный, глобализация, фундамент, марифат, методы, представители прогресса, тюркские языки, джадидистское движение.

Keywords. Jadid, Turkestan, destructive, globalization, Foundation, marifatparist, methods, representatives of development, Turkic languages, jadidism movement.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION) Turkiston ma'rifatchlik maktabi boy o'tmish va merosga ega. Maxmudxo'ja Bexbudiy, Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li, Abdulqori SHakuriy, Ashurali Zohiriy, Saidrasul Saidaziziy, Ishoqxon Ibrat va Ahmad Donishlar XIX asr oxirlarida faoliyat boshlab, mamlakatni, xalqni milliy zulm va qaloqlikdan xalos etishning yagona yoli marifatda deb bildilar. Bu fidoiy zotlar mustabid tuzum va jaholatga, manaviy qullik va zulm-zo'ravonlikka qarshi bor kuchlari bilan kurash olib bordilar. Bu marifatparvarlar bobolarimiz dunyo kezib, dunyo xalqlarining ilmu urfoni, madaniyati bilan tanishib, mustamlaka o'lkani, uning kishanlarini ilm chirog'i bilangina ozodlik sari boshlamoq, parchalamoq mumkin,

jonini fido qilishni chuqur his etdilar. SHu sababli ham eng avvalo yurtimizda maktab maorif ishlarini rivojlantirishda ham amaliy ham nazariy jihatdan ozmi-ko'pmi shijoat namunasini ko'rsatdilar.

O'qituvchi inson farzandini haqiqiy kamolot sari yetaklaydi. Har qanday jamiyatning inqiroziyu tanazzuli, ravnaqiyu istiqboli uning maktabga ta'lim-tarbiyaga va ayniqsa, o'qituvchiga bo'lgan munosabati bilan o'lchanadi. "Usuli jadid" nomini olgan "usuli savtiya" (tovush_ metodi)ga_ asoslangan maktablarda milliy ma'naviyati yuksak, millat, Vatan istiqboli uchun jon kuydiruvchi yoshlarni tarbiyalab yetishtirish birinchi o'rinda turgan. Jadid pedagoglarining buyuk xizmatlari shundaki, ular maktablarda oz ona tilida talim-tarbiya berishga, milliy adabiyot, musulmon dini asoslarini o'qitishga hal qiluvchi masala sifatida qaradilar. Chunki ular millatning o'zligini saqlovchi asosiy vosita ona tili va milliy adabiyot deb bildilar. Milliylik masalasi Mahmudxo ja Behbudiy. Munavvar qgori, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlar aoliyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.

Ushbu mavzuning dolzarbligi yurtimiz ko'plab tadqiqotchi olimlari va xususan O'zbekiston Respublikasi prezidenti SHavkat Mirziyoyevning respublika ma'naviyat va marifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqida quydagilarni takidlab o'tdi: « Tarixan ma'lum: Vatan va xalq taqdiriga nibatan kuchaygan vaziyatda aynan millat fidoiylari – uyg'oq qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, sa'nat namoyondalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi hodimlari jasorat bilan maydonga chiqqanlar. Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichga kirayotkan xozirgi payitda bizga jadid bobolarimiz kabi G'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadiryatlar ruhida tarbiya topkan kadrlar suv bilan havodek zarur. »⁵⁸ - deya takidlab o'tdilar, shundan ko'rinadiki mavzu ahamiyatli hoklati e'tibordan chetda qoldirish mumkinmasligini anglatadi.

Jadid mutafakkirlari faoliyati zamirida mustamlakachilikka qarshi maqsadlar, milliy istiqloq g'oyasi yotar ediki, bu g'oya og va g'izil imperiyaga birday ma'qul emas edi. Sho'rolar hukumati ularga qarshi nihoyatda dahshatli ham jisman, ham ma'nan yo'qqilish siyosatini olib bordi va yigirma yil ichida ularning deyarli hammasi qatag'on qurboni bo'ldilar. Bugungi kunda jadidlar orzu qilgan ozod mamlakatimizda talim-tarbiya tizimining milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirishga katta etibor qaratilmoqda. Haqiqatda. milliy g'oya, millat tafakkurining eng ilg'or namunalarini aks ettirgan darslik va qollanmalar tuzish, xorijiy tillarni mukammal bilish, kasb-hunar o'rgatishni Kuol etish kabi tamoyillar o'z davrida jadidchilik vakillarini o'ylantirgan Va ularing bu yo'ldagi bevosita sa'y-harkatlari faoliyatimizning zamonaviy intellektual taraqqiyoti poydevoriga zamin yaratishga xizmat qildi.

⁵⁸ Xalq so'zi gazetasi – 2023 yil 23 dekabr, № 274 (8617) WWW.XS.uz

Turkiston jadid harakatlarida ayollarning ham o'zni beqiyos darajada hissa qo'shgan bunga misol, Turkiston o'lkasining barcha hududlarida xotin-qizlar maktablari ochilib unda tatar muallimalari faoliyat ko'rsatishgan. Shunday maktablardan biri To'qmoq shahrida ham ochilgan bolib, unda o'qish va o'qitish ishlari ancha rivojlangan edi. Tatarlarning badavlat kishilari maktablar qurilish ishlariga ham homiylik qilishgan. To'qmoqdagi o'g'il bolalar maktabida o'z paytida Ufadagi "Oliya" madrasasini tamomlagan Muso afandi Asqarov mudarrislik qilgan. Qizlar maktabida esa uning rafiqasi Ravzatul Hayot muallimalik faoliyati bilan shug'ullanib, bu maktabda 5-sinflik dastur asosida talim berilib, darslar usuli jadid bo'yicha olib borilgan. 3-sinfdan boshlab qizlarga hunar o'rgatilgan. Har olti oyda ota-onalar ishtirokida imtihon bo'lib, bunda o'quvchilar bilim va hunarni qay darajada o'zlashtirib olganliklari sinovdan o'tkazilgan.

Ma'lumotardan ko'rinib turibdiki, maorif sohasida tatar ma'rifatparvar ayollarining faol harakatlari natijasida mahalliy aholi xotin-qizlarining bilim saviyalari ortib, ularning turmush tarzlari keskin o'zgarishiga sabab bolgan Usuli jadid maktabi Toshkent shahridagi Skobelevskiy uezdining No'g'ay mahallasida ham ochilgan bolib, u yerda Maymuna Fattohiddin qizi Axtamova o'n yetti yil mobaynida aholi qizlarini o'qitish ishlari bilan shug'ullanib kelgan Uning tinimsiz val mashaqqatli mehnati tufayli minglab aholi qizlari diniy va dunyoviy bilimlarni egallashgan.

Jadidchilik ma'rifatparvarlikdan siyosiy harakatgacha bo'lgan murakkab ahvoli, taraqqiyot yo'lini bosib otdi. Keng xalq ommasining iqtisodiy og'ir ahvoli, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlardan orqada qolishi, tafakkur turg'unligi jadidlarni Turkistonni bu tushkun holatdan olib chiqishning, amaliy vositalarini izlab topishga undadi.

Jadidlarga avvaliga yog'ilgan va yetilgan masalalamni ma'rifatparvarlik yoli bilan hal qilish mumkinday bo'lib tuyuldi. SHuning uchun harakatning birinchi bosqichida musulmon maktablaridagi oqitish ishlarini isloh qilish jadidlarning diqqat markazida turdi. Ular bunday islohotlarni o'z ikazish zarurligini nazariy jihatdan asoslabgina qolmay, ayni paytda, yangi usuldagi maktablar, kutubxonalar. o'quv zallari barpo etish, darsliklar nashr qilish bilan oz goyalarini amalga oshirish uchun katta sa'y-harakat ko'rsatdilar.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ CONCLUSION)

Bugungi taraqqiyotimiz va teng huquqlilik asosida olib borilayotgan tashqi siyosatimizning ustuvor vazifalari bunyod bo'lishi uchun asrlar davomida olib borilgan siyosiy tariximizning bugungi kun mevasi hisoblanadi. Bu tarixni esa nafaqat biz, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari hech qachon unutmaydi. Zero, “O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q”⁵⁹

⁵⁹ I.A. Karimov Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. -Toshkent: “Ma'naviyat”. 2008.-B.4.

Ko'rinadiki, jadidchilik, ma'rifatchilik ham millatni marifatli qilish,

Ma'naviyatini yuksaltirish maqsadlarida yuzga kelgan buyuk tarixiy harakatdir.

Jadidchilikning asosiy goya va maqsadlari; Turkistonni o'rta asrlik, feodal qoloqlik, xurofotlardan ozod qilish, "Usuli qadam" ni inkor etgan xolda olkani xalqni millatni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish, milliy davlat bunyod etish. konstitutsion, parlament va prezident usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish turkiy tillarga davlat tili maqomini berish, milliy qo'shin tuzish va ozodlik kurashi jarayonida boshqalardan iborat turkistonda jadidchilik milliy yuzaga kelgan o'zbek xalqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo'lganligi bilan ajralib turadi. Ularning dunyoqarashida, vatanparvarlik. millatparvarlik, ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g'oyalar yetakchilik qilgan.

Bugungi Yangi O'zbekiston chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlardan biri - Turkiy davlatlari bilan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va o'zaro ishonch ruhidagi aloqalarimizni yanada mustahkamlashga alohida e'tibor qaratish hisoblanadi⁶⁰. Bu orqali esa mintaqada shakllantirishning asosi bo'lib xizmat qilishidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda Tarixda har bir kichik harakat, ertangi katta harakatning zaminini o'taydi. Bu kungi mag'lubiyat ertangi g'alabaning amalga oshuvida ozmi-ko'pmi rol o'ynaydi. Bunday holatlar jamiyatning rivojini tasavvur etishni qiyinlashtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ LIST OF BIBLIOGRAPHY)

1. Xalq so'zi gazetasi – 2023 yil 23 dekabr, № 274 (8617) WWW.XS.UZ
2. Khalid Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley: University of California Press, 1998.
3. Baldauf Ingeborg. Jadidism in Central Asia within Reformism and Modernism in the Muslim World// Die Welt des Islams, New Ser. Vol.41, Issue 1. (Mar., 2001).
4. Yaxshilikov J., Ubaydullayeva N. Jadidchlik va Bexbudiy Toshkent “Fan” Nashiryoti. 2004
5. I.A. Karimov Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. -Toshkent: “Ma'naviyat”. 2008.-B.4.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevral kungi PF-4947 sonli “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakteristik strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni xalq so'zi 8 fevral, 2017 yil

⁶⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevral kungi PF-4947 sonli “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakteristik strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni xalq so'zi 8 fevral, 2017 yil

7. Egamberdiyev, A. YOSHLAR FAOLIYATINING FALSAFIY JONLARI. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych , 91 (1), 2022-2026.
8. Abdumalikovich, E. A. (2018). Uyushmagan yoshlar bilan ishlashning innovatsion usullari. Evropa fanlari sharhi , (9-10-1), 259-260.
9. Yusupova, S. va Norinova, D. (2023). YOSH AVLOD TARBIYASIDA “TA’LIM” FANINI O’QITISH VA O’QITISH TUSHUNCHASINING O’RNI. Fan va innovatsiyalar , 2 (B6), 98-101.
10. Nizomtdinovna, Y. S. (2022). Farg‘ona vodiysidagi tarixiy demografik jarayonlar. Miasto Przyszłości , 24 , 546-548.
11. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOYIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Sharh va tadqiqotlar , 2 (1 (23)).
12. Qosimbek o‘g‘li, PJ (2023). JADIDCHILIKNING, JAMIYAT HUQUQIY O 'ZLIGINI SHAKILLANTIRISHGA YO 'NALTIRILGAN TARG 'IBOT MAQSAD MUDDAOSI. OBRAZOVANIE NAUCA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE , 20 (7), 39-42.
13. Poziljonov, J. (2023). Jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyani isloh qilishdagi o'rni. TALQIN VA TADQIQOTLAR ILMIY-USLUBIY JURNALI .
14. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va katta , 1 (1).